

027.7

Zeitschrift
für
Bibliothekskultur

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Die Bedeutung der Unternehmenskultur für die innerbetriebliche Innovationsfähigkeit

Ein Kochbuch zur Analyse der eigenen Kultur wie es an der UB Basel angewandt wurde

Kira von Rickenbach

Abstract

Neben betrieblichen Strukturen sind auch weiche Faktoren, die zu einer innovationsfreundigen Atmosphäre führen, ein wichtiger Bestandteil, den es im Innovationsmanagement zu berücksichtigen gilt. Die Schwierigkeit dabei liegt darin, diese weichen Faktoren als Begriff zu fassen und in ein Konzept zu verpacken, sodass sie handlungsbezogen eingesetzt werden können und damit den Innovationsprozess positiv beeinflussen. Der Artikel geht der Frage nach, was eine innerbetriebliche Innovationskultur ausmacht, wie sie erhoben und wie sie weiterentwickelt werden kann.

Besides operational structures, soft factors also contribute to an innovation-friendly climate and thus represent a crucial factor to be considered in innovation management. The difficulties in this context lie in naming these soft factors and finding a concept that enables their implementation into the innovation process. This article deals with the issues of what constitutes an internal innovation culture, how it can be evaluated and finally how it can be enhanced.

Une gestion de l'innovation exige entre autre la création d'une atmosphère propice, déterminée à la fois par les structures opérationnelles que par des facteurs intangibles. Ceux-ci sont cependant difficiles à cerner et à intégrer de manière positive dans le processus d'innovation. L'article explore les caractéristiques d'une culture organisationnelle de l'innovation ainsi que les moyens de l'évaluer et de la faire progresser.

1 Einleitung

Die Frage des Innovationsmanagements in Bibliotheken hat ohne Zweifel Konjunktur. An Fachtagungen widmen sich Refererierende ganze Nachmittage dem Thema. Waren es zu Beginn eher allgemein gehaltene Vorträge zur Bedeutung des Innovationsmanagements in Bibliotheken, berichten aktuell zunehmend Vertreterinnen und Vertreter einzelner Institutionen über ihre ersten Erfahrungen mit Innovationen: Sie referieren über das Umfeld, das es für das Gedeihen von Innovationen braucht. Sie resümieren mitunter, dass der Innovationsprozess in einer ersten Phase an der hauseigenen Kultur gescheitert ist. Sie postulieren, dass das Gelingen der Innovationsbestrebung eng einhergeht mit bestimmten „weichen Faktoren“. Die Bedeutung einer innovationfreundlichen Atmosphäre, eines förderlichen Betriebsklimas beziehungsweise einer sogenannten Innovationskultur schwingt somit entweder explizit oder implizit stets in den Präsentationen mit. Häufig bleiben zum Schluss jedoch die entscheidenden Fragen unbeantwortet: Was macht eine Innovationskultur aus? Welche Merkmale trägt sie in sich und wie kann die Kultur handlungsbezogen als Steuerungsinstrument angewandt werden, damit sie die innerbetriebliche Innovationsfähigkeit positiv beeinflusst?

Die Universitätsbibliothek Basel suchte bei der Erarbeitung eines Innovationskonzepts Antworten auf diese Fragen. Ausgehend vom Ziel, mit einer Kulturanalyse die förderlichen und hinderlichen Auswirkungen der aktuellen Unternehmenskultur (Ist-Kultur) auf die Innovationsfähigkeit zu dokumentieren und darauf aufbauend mögliche Handlungsfelder zur Erreichung einer gewünschten Soll-Kultur formulieren zu können, bedurfte es vorweg einer theoretischen Auseinandersetzung. Denn das begriffliche Verständnis von Innovationskultur ist Voraussetzung, um die Merkmale dieser Kultur nennen zu können. Zudem hat die Definition Auswirkungen auf die Erhebungsmethoden bei der Kulturanalyse.

2 Innovationskultur = Unternehmenskultur + Betriebsklima

Die grösste Herausforderung bei der Berücksichtigung der Kultur im Innovationsmanagement ist, den Kulturbegriff zu fassen. Denn zwar kann jeder errahnen oder sich etwas darunter vorstellen, was damit gemeint ist, klar ausformulierte Konzepte stehen allerdings selten dahinter. Davon zeugt auch die oftmals synonyme Verwendung der Begriffe „Unternehmenskultur“, „Betriebsklima“ und „Innovationskultur“. Zwar sollte eine solche Vermischung der Begrifflichkeiten im Sinne einer Gleichsetzung der Konzepte vermieden werden, jedoch scheint die Vermischung respektive die Kombination der einzelnen Denkmodelle gewinnbringend, um sich einer Innovationkultur zu nähern. Denn betrachtet man die Funktionen von Unternehmenskultur und Betriebsklima werden einerseits die Unterschiede und andererseits die gegenseitige Bedingung der Konzepte für eine Innovationskultur deutlich.

2.1 Unternehmenskultur

Wirtschaftswissenschaftliche Konzepte verstehen Unternehmenskultur als System gemeinsam geteilter Werte, Normen, Einstellungen, Überzeugungen und Ideale, welches den Mitarbeitenden Orientierungsmuster für das Verhalten im Betrieb anbietet und an welchem wiederum ihr Verhalten bewertet wird (Noé 2013:51). Folgt man dem merkmalsbezogenen Kulturkonzept der Betriebswirtschaftslehre, lässt sich dieses System als eine von vielen Variablen im Betrieb mittel- bis langfristig vom Management steuern. Der gemächliche Veränderungsprozess ist auf die langsame Entwicklung des kollektiven Bewusstseins der Mitarbeitenden zurückzuführen, welches sich aufgrund der organisationspezifischen Sozialisation in Form von Sprache, Ritualen, Symbolen und Geschichten bildet und tradiert (Schein 1995:29ff). Dieser generell tiefen, abstrakten und unbewussten Verankerung der Unternehmenskultur ist es nun zu verdanken, dass das erwünschte Verhalten sowie das Erlaubte und Nicht-Erlaubte unter der Mitarbeiterschaft auf eine nicht strukturelle Art und Weise koordiniert werden kann. Damit trägt die Unternehmenskultur zur Überwindung der Mängel einer ausge-

prägten strukturellen Koordination bei und ermöglicht somit die Verminderung formaler, fremdgesetzter Regeln ohne die Partizipation der Mitarbeitenden (Neugebauer 1997:220ff). Für die Innovationsfähigkeit hat das durchaus positive Effekte: Denn ausgeprägte Regularien und starr festgelegte Strukturen wirken sich negativ auf die Kreativität und Motivation der Mitarbeitenden aus, was jedoch beides wichtige Voraussetzungen in der ersten Phase des Innovationsprozesses – jener der Ideengenerierung – sind.

Eine weitere Funktion der Unternehmenskultur ist ihre Integrationsfähigkeit. Diese erscheint besonders nützlich im Hinblick auf bestehende Subkulturen innerhalb grösserer Organisationen. Subkulturen, die sich beispielweise entlang bestimmter Abteilungen oder entlang anderer Organisationseinheiten bilden, bergen ein betriebliches Risiko, wenn sie die übergeordnete Vision anders interpretieren oder anhand unterschiedlicher Akzente umsetzen (Sackmann 2002:55). Heinen (1987:32) spricht von „systemkonkurrierenden Subkultur-Kulturen“, wenn die Autonomie der Subsysteme derart ausgeprägt ist und das Interesse der Mitarbeitenden weitestgehend nur die Belange und Entscheidungen der eigenen Abteilung umfasst. Aus diesem Grund ist die Integration der Subkulturen eine wichtige Aufgabe der gesamten Unternehmenskultur. Gelingt es ihr, die sich verselbstständigenden Subsysteme zu einen, steigert sich gleichwohl die Widerstandsfähigkeit der gesamten Unternehmung, indem diese gemeinsam, sprich im gegenseitigen Austausch, wichtige Innovationen erarbeitet.

2.2 Betriebsklima

Mit dem Begriff des Betriebsklimas ist das persönliche Empfinden der Mitarbeitenden hinsichtlich ihrer Zufriedenheit, Motivation, Produktivität und Treue gegenüber dem Arbeitgeber gemeint. Das dahinterstehende Konzept bezieht sich auf die Prozesse, die die Effizienz einer Organisation garantieren. Die individuelle Stimmung des einzelnen Mitarbeitenden ist im Gegensatz zur Unternehmenskultur häufig sichtbarer und manifester umgesetzt. Zudem darf sie aufgrund ihrer individuellen Verankerung als etwas Kurzlebigen verstanden werden,

das sich mittels einzelner Aktionen schnell verändern lässt (Sackmann 2002:41ff).

In Bezug auf das Innovationsmanagement ist das Betriebsklima insofern von grosser Bedeutung, weil – laut dem Managementberater Bernd Morganski (2001:67) – zufriedene Mitarbeitende eine der Grundvoraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sind, da von ihrer Zufriedenheit und Motivation das Teilnahme- und Leistungsverhalten abhängt. Daraus lässt sich folgern, dass diejenige Bibliothek, die die Leistungsmotivation, die Arbeitszufriedenheit sowie die Wertorientierung ihrer Angestellten kennt, auch um das eigene betriebsinterne Innovationspotenzial weiss (Poll und Boekhorst 1998:106). Schliesslich ist „Innovation auch ein sozialer Vorgang, der von Menschen und ihrem Antrieb geprägt ist“ (Schilles 2011:3). Ohne die Einbindung und Akzeptanz der Mitarbeitenden könnten tragende Elemente des Innovationsmanagements wie z.B. Kreativität, organisationales Lernen, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft nicht gewährleistet sein.

Aufgrund des oben genannten versteht die UB Basel unter Innovationskultur sowohl die kollektiven Werte der Organisation als auch die Zufriedenheit und Motivation des Individuums. Diese Verschränkung des individuell wahrgenommenen, relativ kurzlebigen Klimas mit der kollektiv gelebten, überdauernden Kultur zu einem ganzheitlichen Innovationskulturbegriff lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Innovationskultur ist eine besondere Ausprägung der Unternehmenskultur, die das Ziel verfolgt, die Organisation mit Innovationsbewusstsein zu durchdringen und Innovationsfähigkeit unter den Mitarbeitenden mittels Motivation und Zufriedenheit zu fördern.

3 Merkmale einer Innovationskultur

Auf das ganzheitliche Verständnis einer Innovationskultur aufbauend können nun die Merkmale, die in den psychologischen Betriebsklimatheorien Motivation und Zufriedenheit hervorrufen, auch als Merkmale einer innovationsförderlichen Kultur auf der individuellen Ebene verstanden werden. Die Mitarbeiterzufriedenheit kann anhand der Faktoren Arbeitssituation respektive Arbeitsinhalte, Arbeitsplatzbedingungen, Führung, Kommuni-

kation, Entwicklungsmöglichkeiten inkl. Job Rotation sowie Aufstiegsmöglichkeiten und Zusammenarbeit ermittelt werden. Für die Mitarbeitermotivation werden die Indikatoren Vertrauen und gegenseitige Achtung, Verantwortung und Kompetenzübertragung, flache Hierarchien und Freiraum herangezogen.

Auf der Ebene der Organisation können zur Bestimmung der Merkmale einer Innovationskultur auf sogenannte Kulturtypenmodelle zurückgegriffen werden. Diese besagen, dass neben der Ausensorientierung – beispielsweise durch eine gewisse Systemoffenheit – auch Kulturelemente hervorgehend aus organischen und mechanischen Prozessen Hinweise über die Innovationfähigkeit einer Unternehmung liefern (Kohn, Ernst und Hüsiger 2007:170). Beispiele für organische Merkmale sind Flexibilität, Spontaneität, kurze Wege, Freiräume sowie Fehlertoleranz. Zu den mechanischen Merkmalen zählen umfassende Regularien, ausgeprägte Hierarchien, Ordnung und Kontrolle.

Wie nun das Verhältnis von organischen und mechanischen Kulturelementen aussehen muss, um von einer Innovationskultur sprechen zu können, hängt von der jeweiligen Institution und der dort verankerten Innovationsstrategie ab. Denn diese legt beispielsweise durch die Gewichtung des Innovationsgrades fest, welche der drei Innovationsphasen (Idee, Umsetzung, Implementierung) mit mehr Bedeutung versehen werden. Das heisst, wenn eine Bibliothek zunehmend Innovationen mit geringem Neuigkeitsgrad bevorzugt, gewinnt die zweite und dritte Phase des Innovationsprozesses an Bedeutung. Bei sogenannten radikalen Innovationen mit sehr hohem Neuigkeitsgrad nimmt hingegen die Phase der Ideengenerierung eine wichtigere Rolle ein. Dieser Aspekt ist insofern beachtlich, weil die drei einzelnen Innovationsprozessphasen wiederum bestimmte strukturelle und kulturelle Voraussetzungen bedingen, die mitunter konträr zueinanderstehen (Holz 2013:308). Das heisst, was für die Ideengenerierung nützlich sein mag, kann für die Umsetzung ein hinderliches Kulturmerkmal darstellen. Der Innovationserfolg einer Bibliothek fällt daher umso deutlicher aus, wenn es ihr gelingt, die Vorteile einer mechanischen Ordnung mit der Gestaltungskraft einer organischen Kultur zu kombinieren (Hauschildt und Salomo 2007:116).

4 Kulturanalyse

Das hier vorgestellte Konzept von Innovationskultur hat nun auch Auswirkungen auf die Erhebung. Eine Triangulation von qualitativen und quantitativen Methoden ist zwingend, um beide Ebenen – Organisation und Individuum – adäquat untersuchen zu können. Schliesslich ist der Organisationskulturansatz stark in der Ethnologie verankert während der Betriebsklimaansatz in enger Verbindung mit psychologischen Theorien steht. Auf der Ebene der Organisation spricht innerhalb der qualitativen Herangehensweisen sind zudem unterschiedliche Methoden einzusetzen, da sich die Kultur dort in unterschiedlichen Facetten zeigt. Mal ist sie in Form von Artefakte sichtbar, mal erscheint sie in Form unbewusster Werte und Grundannahmen. Ebenso unmöglich wäre die Erfassung der offiziellen, gegen aussen gerichteten und der inoffiziellen, intern gelebten Kultur mittels nur einer Erhebungsmethode. Anders verhält es sich auf der Ebene des Betriebsklimas: Das individuelle Verhalten der Mitarbeitenden lässt sich gut anhand nur einer qualitativen Vorgehensweise erkunden, indem die konkreten, von der Wissenschaft anerkannten Merkmale aus der Motivationspsychologie überprüft werden.

Aus diesem Grund wurden für die Kulturanalyse an der UB Basel sieben narrative Interviews, zahlreiche teilnehmende Beobachtungen, eine qualitative Inhaltsanalyse von Stellenausschreibungen aus dem Jahr 2014 sowie eine quantitative Online-Befragung im Likert-Format durchgeführt. Die Interviews und teilnehmenden Beobachtungen lieferten Hinweise auf die intern gelebte Kultur. Während bei den narrativen Interviews mit direkten und sogenannten Assoziationsfragen sowohl bewusste als auch unbewusste Kulturmerkmale in Bezug auf Leistungskonzepte, Gemeinschaftsgefühl, Karrierewege und Tagesroutinen erfragt werden konnte, lag der Vorteil bei den teilnehmenden Beobachtungen darin, unbewusste Grundannahmen und Werte sowie rezipierte Hierarchien und ins Blut übergegangene Arbeitsabläufe im Handeln der Mitarbeitenden aufzuspüren. Zudem eignete sich die Beobachtung dazu, die oben erwähnten sichtbaren Artefakte einer Kultur – wie beispielweise die Kleidung der Mitarbeitenden und andere materielle Statussymbole – einfach zu erheben und für die Ana-

lyse heranzuziehen. Die qualitative Inhaltsanalyse der Stellenausschreibungen zeigt, wie sich die UB Basel nach aussen präsentiert beziehungsweise wie sie von externen Personen wahrgenommen werden

möchte. Diese qualitative Methode wurde heranzogen, um einen Vergleich zwischen der nach aussen gerichteten, offiziellen Kultur und der intern gelebten Kultur ziehen zu können.

Mit diesem Gerüst wurde in einem ersten Schritt die Kultur der UB Basel erfasst und beschrieben. Obwohl die Beschreibung der kulturellen Werte und Normen sowie des Betriebsklimas bereits erahnen liessen, wo tendenziell die Stärken und Schwächen der Ist-Kultur in Bezug auf einer innovationsförderlichen Atmosphäre liegen, erschien es in einem nächsten Schritt sinnvoll, die aufgespürten Ausprägungen entlang des Innovationsprozesses – jeweils unterteilt in Unternehmenskultur- und Betriebsklimamerkmale – zusammenzufassen. Das heisst, die einzelnen Stärken und Schwächen wurden anhand der Innovationsphasen Ideengenerierung, Umsetzung und Implementierung reflektiert, um im Anschluss daran, Handlungsfelder für eine spätere Kulturentwicklung besser erkennen zu können. Die Unterteilung der Innovationsphasen in die Kultur- und Klimatebene ist deshalb sinnvoll, wenn für die weiterführende Kulturentwicklung, einzelne

Kultur- respektive Klimatelemente bestimmt werden müssen, die einem Wandel unterzogen werden sollen. Denn wie bereits oben erwähnt, lassen sich die Kulturmerkmale grundsätzlich schwieriger und langsamer verändern als Elemente des Betriebsklimas. Dieser Aspekt der Erfolgswahrscheinlichkeit für die jeweilige Veränderung von der Ist-Kultur zur definierten Soll-Kultur sollte bei der Priorisierung von Handlungsfeldern zwingend mitbedacht werden.

5 Kulturentwicklung respektive kulturbewusstes Management

Kulturbewusstes Management beginnt beim Verstehen. Somit hat die UB Basel den ersten Schritt einer Kulturentwicklung vollbracht, indem sie ihre eigene Kultur kennt und versteht. Möchte man den Entwicklungskreislauf weitergehen, wären konkre-

te Massnahmen zur kulturellen Weiterentwicklung zu formulieren, die es im Anschluss daran umzusetzen und in einem weiteren Schritt zu überprüfen gilt.

Ein solches Vorgehen wäre nun die nächste Herausforderungen für Bibliotheken, nachdem sie erkannt haben, dass Innovationen ein wichtiger Erfolgsfaktor sind: Es gilt die Bedeutung des kulturellen Managements fürs Innovationsmanagement zu

erfassen und darin zu investieren. Denn Bibliotheken können nicht einfach eine Handvoll kreative, improvisierende Mitarbeitende einstellen und von ihnen erwarten, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwerfen, „if the work culture is not ready for new service models. We can't expect entrepreneurialism to flourish in a tradition-obsessed environment“ (Mathews 2012:3).

Literatur

- Hauschildt, J. und Salomo, S. (2007). *Innovationsmanagement*. 4. Aufl. München: Vahlen.
- Heinen, E. (1987). Unternehmenskultur als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre. In: *Unternehmenskultur. Perspektiven für Wissenschaft und Praxis*. Hrsg. von E. Heinen. München: R. Oldenbourg, S. 1–48.
- Holz, M. (2013). Organisationsstruktur, Organisationskultur, Organisationsklima und Innovation. In: *Kreativität, Innovation und Entrepreneurship*. Hrsg. von D. E. Krause. Wiesbaden: Gabler, S. 305–319.
- Kohn, S., Ernst, H. und Hüsig, S. (2007). Die Rolle der Organisationskultur in den frühen Phasen des Innovationsprozesses. In: *Management der frühen Innovationsphasen*. Hrsg. von C. Herstatt und B. Verworn. Gabler, S. 165–181. DOI: [10.1007/978-3-8349-9293-2_8](https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9293-2_8).
- Mathews, B. (2012). *A white paper to inspire library entrepreneurialism*. URL: <https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/18649/Think%20like%20a%20STARTUP.pdf> (Stand: 06. 11. 2015).
- Morganski, B. (2001). *Balanced Scorecard. Auf dem Weg zum Klassiker*. München: Vahlen.
- Neugebauer, L. (1997). *Unternehmertum in der Unternehmung. Ein Beitrag zur Intrapreneurship-Diskussion*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Noé, M. (2013). *Innovation 2.0. Unternehmenserfolg durch intelligentes und effizientes Innovieren*. Wiesbaden: Gabler.
- Poll, R. und Boekhorst, P. te (1998). *Leistungsmessung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Internationale Richtlinien*. München: K. G. Saur.
- Sackmann, S. S. (2002). *Unternehmenskultur. Erkennen – Entwickeln – Verändern*. Neuwied: Luchterhand.
- Schein, E. H. (1995). *Unternehmenskultur. Ein Handbuch für Führungskräfte*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Schilles, S. (2011). *Innovation und Innovationsmanagement. Eine Literaturanalyse*. Auszug aus der Masterarbeit im MAS in Human Capital Management „Innovationsmanagement und Human Capital Management“. URL: https://www.zhaw.ch/storage/sml/institute-zentren/zhcm/upload/innovationsmanagement_schilles.pdf (Stand: 06. 11. 2015).

Kira von Rickenbach ist Kulturanthropologin und leitet aktuell als wissenschaftliche Bibliothekarin das Projekt „Umstieg auf RVK“ an der Universitätsbibliothek Wirtschaft in Basel, Peter Merian-Weg 6, Postfach, CH-4002 Basel, Tel.: ++41 (0)61 267 10 82, E-Mail: kira.vonrickenbach@unibas.ch